

UOT 661.25.(075.8)

MONOHİDRAT İSTEHSALINDA TƏHLÜKƏLİ AMİLLƏRİN TƏHLİLİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİK MƏSƏLƏLƏRİ

ŞAHMAROV Ə.Ə.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin dosenti

ABBASOVA İ.F.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin assistenti

ALLAHVERDİYEVA G.A., RZAYEV E.E.

Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin magistrantları

Xülasə: Məqalədə kimya sənayesində, xüsusilə monohidrat istehsalında təhlükəli amillər təhlil edilmiş, qəza təhlükəli kimyəvi maddələrin xüsusiyyətləri göstərilmiş, baş verə biləcək mənfə təsirlər və onların nəticələrinin aradan qaldırılması qaydaları göstərilmişdir.

İstehsal prosesində texnoloji avadanlıqlarla davranış, xüsusilə elektrik təhlükəsizliyi üzrə təhlükəsizlik məsələlərinə ciddi əməl olunmasının vacibliyi verilmişdir.

Açar sözlər: monohidrat, zərərli kimyəvi maddələr, sulfat turşusu, kükürd 4-oksidi, kükürd 6-oksidi.

Sənaye sahələrində vacib əhəmiyyət kəşb edən və geniş miqyasda tətbiq edilən sulfat turşusu müxtəlif marka və qatılıqda istehsal olunur. 92-94%-li, 28-32%-li akkumulyator turşusu, SO₃ (kükürd anhidridi) ilə 25-35% doydurulmuş oleum və tərkibində bir molekul su saxlayan - monohidrat - sulfat turşusu.

Sulfat turşusu istehsalı, o cümlədən monohidrat istehsalı müxtəlif üsullarla həyata keçirilir. Burada iqiqat kontaklaşma üsulu ilə sulfat turşusunun alınmasında təhlükəli amillər nəzərdən keçirilir.

Sulfat turşusunun alınması texnologiyası olduqca mürəkkəb prosesdir. Bu prosesdə çoxsaylı təhlükəli amillər mövcuddur və onlardan təhlükəsizliyi təmin etmək mürəkkəb məsələlərdən ibarətdir. Baxılan istehsal sahəsində həm termiki, mexaniki, kimyəvi, elektriki və digər təhlükəli anlar mövcuddur.

Burada birinci növbədə kükürdün yandırılmasında həm yüksək temperaturdan yanlıq, həm də kükürd 4-oksiddən zəhərlənmə halları, kükürd 4-oksidi kükürd 6-oksidi qədər oksidləşməsində yüksək temperatur, və dumanabənzər sulfat turşusu ilə zəhərlənmə, aparat və konstruksiyaların səthi ilə təmas zamanı termik yanlıq, eləcədə yüksək gərginlikli elektrik cərəyanı ilə öldürücü və dağıdıcı təsirli təhlükələr ehtimalı var.

Kükürd 4-oksidi dərini qıcıqlandırma, burunun selikli qişasını, gözü və yuxarı tənəffüs yollarını zədələmə xassəsinə malikdir. İş yerində havada onun miqdarı 60mq/m³ olduqda kəskin zəhərlənməyə və ürəyin genişlənməsinə səbəb olur. Kükürd 6-oksidi havanın nəmliyi ilə dumanabənzər sulfat turşusu buxarları əmələ gətirərək kəskin zəhərlənmə yaradır. Bunlarla bərabər kükürd oksidləri şəraitində kəskin zəhərlənməyə səbəb olan zəhər ən təhlükəli və ölümcül zəhər - hidrogen sulfid əmələ gəlir.

Hidrogen sulfiddən kükürd 4-oksidi alınarkən onun oksigenlə təmasından 220-235°C də öz-özünə alovlanma, 340-379°C-də isə hava ilə baş verə bilər. Eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, hava ilə qarışığında hidrogen sulfidin miqdarı 4,5-45,5% olduqda işə buraxma yandırma və istismar zamanı sistemdə partlayış yaranı bilər.

Monohidratın özü insan orqanizmini güclü təsir xassəsinə malikdir. İnsanın dərisinə toxunduqda onu dağıdır, bu da suyu intensiv udma xassəsi ilə əlaqədardır. Ona görə də monohidratla işlədikdə olduqca ehtiyatlı olmalı, bütün qoruyucu vasitələrdən istifadə olunmalı, ciddi davranışlı olunmalıdır.

Monohidratı, eləcə də sulfat turşusunun digər növlərini su ilə qarışdırarkən turşunu suya damcılarla tökmək lazımdır, əksini etmək çox təhlükəli olduğundan qadağan edilir.

Monohidrat bədənin hər hansı bir hissəsinə düşdükdə oranı əvvəlcə güclü su axını ilə yumaq, sonra turşu ilə yamış hissəni 5%-li soda məhlulu ilə nəmləndirmək və vazilen çəkmək vacibdir. Su ilə yuyarkən suyun miqdarı olduqca çox olmalıdır, çünki, turşu düşən yer su ilə təmas və soda ilə neytrallaşdırma zamanı istilik ayrıldığından kimyəvi yanığın təsiri daha güclü ola bilər və sonda həkimə müraciət vacibdir.

Monohidrat istehsal olunan sahələrdə bütün həcmələr bağlı olmalı, o hər hansı texniki səbəbdən mümkün olmadıqda şəbəkə ilə hasarlanmalıdır.

Kükürd 4-oksidin kontaktlaşma ilə kükürd 6-oksidə çevrilməsində ümumi turşularla iş zamanı təhlükəsizlik prinsiplərinə əməl olunmalıdır. Kükürdün yandırılmasında buraxıcı qızdırıcının və qaz forsunkalarının istismarı qaydalarına ciddi əməl olunmalıdır.

Monohidrat istehsalında kompressordan sonra quraşdırılan və təzyiq altında işləyən avadanlıqların kipliyinin pozulması nəticəsində istehsal binasına kükürd qazları sıza bilər. Ona görə də daima ümumilikdə avadanlıqların, əsasən də təzyiq altında işləyən avadanlıqların kipliyinə nəzarət edilməlidir.

Poladdan hazırlanmış avadanlıqlara, o cümlədən turşu olan dəmiryol vaqonlara baxış zamanı əmin olmaq lazımdır ki, onların içi küləklənmiş və ya üfürülmüşdür. Belə ki, əks halda alov-qılgılcım mənbəyi olduqda monohidrat dəmirə reaksiya girərək hidrogen ayırır, o isə hava ilə partlayış təhlükəli qarışıq yaradır.

Avadanlıqların xidmət meydançalarında, hərəkət edən hissələrində, pilləkənlərində qoruyucu vasitələr olmadıqda orada hər hansı iş aparmaq qadağan edilir. Avadanlıqlar işləyərkən hidravliki məhlulları boşaltmaq, təzyiq altında olan boru kəmərlərinin təmir etmək qadağan edilir. Belə avadanlıqlar təmirdən əvvəl boşaldılmalı, yuyulmalı, qurudulmalı, turşu qalığı neytrallaşdırılmalıdır.

Hidravliki məhlulların aparatlara tökülməsi, turşu xəttlərinə baxılması mühafizə eynəyi və rezin əlcəklərdən istifadə etməklə həyata keçirilməlidir.

Daşınan lampalar və onların naqilləri quru və yaxşı izolə edilmiş gərginliyi 12V-dan artıq olmamalıdır. Elektrik mühərriklərinin isə salınması və dayandırılması keyfiyyətli rezin əlcəklə edilməlidir.

İnsan üçün ən böyük təhlükə zərif naqillər və hissələrin elektriki təmizlənməsi işlərindən ehtiyatsızlıq zamanı baş verir. Burada elektrik zədələnməsi iki nəticə ilə baş verə bilər - istilik nəticəsində yanıqlar və mexaniki dağılma ilə elektriki zərbə bütünlükdə orqanizmin məhvi - dağılması ilə nəticələnmə bilər. Bu isə orqanizmin elektrikle təmasda olması müddətindən asılıdır. Ən çox elektriki təsir ürək çatışmazlığı və vərəm xəstəliyi olan şəxslərdə baş verir. Yüksək gərginliyə məruz qaldıqda təhlükə ölümə nəticələnir.

Monohidrat istehsalında çalışan əməkdaşların hər biri elektrik təhlükəsizliyini bilməli və ona ciddi əməl etməlidir; o cümlədən izolyasiyasız gərginlik altında olan xətlərə toxunmamalı, xüsusi hazırlıq olmadan elektrik mühərrikləri və işıqlanmanın təmirinə müdaxilə etməməli, elektroavadanlıqların xəttə qoşulması və ayrılmasını ancaq xüsusi rezin əlcəkdən istifadə etməklə həyata keçirməli, elektrofiltrlərin düzləndiricilərinin yerlə birləşdirilməsinin təmininə əmin olmalıdır.

İstehsal sahəsində aparatların təmirinə və xidmət edilməsinə gərginlikdən ayrıldıqdan və yerlə birləşdirmə yoxladıqdan sonra başlamaq olar.

Elektrofiltrlər gərginlikdən ayrılmadan onların yerləşdiyi otağa daxil olub iş aparmaq qəti qadağan edilir. Bu avadanlıq olan otaqların açıldıqdan gərginlikdən ayırma -blakirovka ilə təchiz edilməlidir. Elektrik zədələnməsi baş verdikdə zərərçəkəni mümkün qədər tez gərginlikdən azad etməli, eyni zamanda yadda saxlamaq lazımdır ki, zərərçəkən gərginlikdən ayrıldığı halda ona yardım göstərən üçün təhlükə mənbəyi ola bilər. Ona görə ilk növbədə xətti gərginlikdən ayırmaq tələb olunur. Zərərçəkən gərginlikdən azad edildikdən sonra ona süni nəfəs vermək və tibbi yardım çağırmaq vacibdir.

Qeyd edilənlərdən belə nəticəyə gəlmək olar ki, iş yerinin düzgün və təhlükəsiz təşkili, monohidrat istehsalı prosesində texnoloji prosesin uğurla aparılmasının əsasıdır.

ƏDƏBİYYAT

1. Справочник сернокислотчика / под ред. К. М. Малина. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Химия, 1971 <https://bigenc.ru>
2. Осафев Н.О., Нүмбәтов М.О. Kimya sənayesi avadanlıqlarının yanğından mühafizəsinin bəzi məsələləri. Neft-kimya sənayesində risklərin və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. BƏPK materialları, Bakı, 2014, s. 153-154.
3. Охрана труда в химической промышленности (Макаров В.Г. и др.), М.Химия, 1989,565с. <https://www.studmed.ru>
4. Баратов А.А., Иванов Е.И. Пожаротушение на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности. М., «Химия», 1971
5. Гумбатов М.О., Гафаров Э.К., Ахмедова А.Г., Гаджиев И.Б. //Проблемы современной науки и образования, №2, 2017
6. Нүмбәтов М.О. Texnoloji proseslərin təhlükəsizliyi "Vektor" BƏPK qərarı, Bakı, 2017, 200 s.
7. Маршалл В. Основные опасности химические производств, М. Мир, 1989, 671 с.
8. Амелин А. Г. Технология серной кислоты, М., Химия, 1989